

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE

MEMORIAS DEL 1^{er} ENCUENTRO NACIONAL ENTRE RESTAURADORES Y CORROSIONISTAS

EDITORES
JORGE ANTONIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ
DIANA ELIZABETH ARANO RECIO

Fondo Mixto
CONACYT-Gobierno del
Estado de Campeche

Responsable de la edición: **Jorge Antonio González Sánchez**
Primera edición: Mayo 2009-05-11

Memorias del 1^{er} Encuentro Nacional entre Restauradores y Corrosionistas

D.R. © Universidad Autónoma de Campeche

Derechos exclusivos de edición reservados para todos los países de habla española. Prohibidas la reproducción total o parcial por cualquier medio sin autorización escrita del editor.

Centro de Investigación en Corrosión, Universidad Autónoma de Campeche
Av. Agustín Melgar s/n, entre Juan de la Barrera y Calle 20, Col. Buenavista,
C.P. 24039, San Francisco de Campeche, Cam.
<http://www.uacam.mx/uac/investigacion/cor/cicor.html>

ISBN: 978-607-7887-07-2

HECHO EN MÉXICO

Fondo Mixto
CONACYT-Gobierno del
Estado de Campeche

Memorias del 1^{er} Encuentro Nacional entre Restauradores y Corrosionistas,
2009: 95 -109
ISBN: 978-607-7887-07-2
Editores: J. González-Sánchez, D. Arano-Recio

7

Estudio electroquímico para la conservación de artefactos de hierro forjado

Marco A. Hernández-Escampa
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, CIICAP, Av. Universidad
No. 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62210, México.

RESUMEN

Este estudio exploró alternativas de conservación aplicables a artefactos arqueológicos de hierro expuestos a atmósferas marinas. El caso de estudio consistió de un ancla del siglo XIX salvaguardada en la ciudad de Campeche, México. Se realizaron metalografías para caracterizar el material así como técnicas electroquímicas para evaluar el proceso de conservación y cuantificar su efectividad. Adicionalmente, se obtuvo información arqueológica en términos del proceso de manufactura de la pieza. Las técnicas electroquímicas utilizadas incluyeron medición del potencial, polarización potencioestática (curvas de polarización), espectroscopía de impedancia electroquímica y medición de ruido electroquímico.

Keywords: conservación de hierro, ancla arqueológica, remoción de cloruros, conservación del patrimonio cultural, arqueometalurgia, evaluación electroquímica.

ABSTRACT

This study proposes a conservation routine applicable to iron archaeological artifacts exposed to marine atmosphere. The case of study consisted of a Nineteenth Century anchor safeguarded in Campeche City, Mexico. Metallurgical characterization and electrochemical studies were used to evaluate the conservation process (electrochemical chloride removal and coating evaluation) and to quantify their effectiveness. Additionally, archaeological information regarding the manufacture process was obtained. The techniques used include potential measurement, potentiostatic polarization (polarization curves), electrochemical impedance spectroscopy, electrochemical noise measurements as well as metallographic studies.

Keywords: iron conservation, archaeological anchor, chloride removal, heritage conservation, archaeometallurgy, electrochemical assessment.

INTRODUCCIÓN

Los artefactos arqueológicos de metal constituyen una categoría patrimonial que requiere de tratamientos específicos desde el punto de vista de su conservación. Adicionalmente, tras la extracción del artefacto de su matriz arqueológica, algunos de ellos son exhibidos y expuestos a atmósferas altamente corrosivas. Lo anterior, resulta en el deterioro y la consecuente pérdida de información social y cultural. Este es el caso de algunas anclas, cañones y balas de hierro exhibidas en lugares públicos en la ciudad de Campeche. Esta ciudad localizada en la península de Yucatán es considerada Patrimonio de la Humanidad y su colección de artefactos históricos incluye piezas desde el periodo prehispánico hasta el siglo XIX.

Con la finalidad de explorar alternativas de conservación y proponer una metodología aplicable a artefactos arqueológicos de metal, se eligió un caso específico: un ancla del siglo XIX extraída frente a las costas de Bagdad, Tamaulipas y actualmente resguardada en la Universidad Autónoma de Campeche, catalogada por el INAH e incluida dentro de la colección histórica de la Ciudad de Campeche. El artefacto consta del ancla propiamente dicha y cepo. Durante la manipulación, el cepo se fracturó accidentalmente lo cual permitió obtener una muestra limitada del material metálico. Tanto ancla como cepo fueron liberados mecánicamente de las capas exteriores de productos de corrosión, deposiciones y formaciones calcáreas. No obstante, una capa interna muy adherente de productos de corrosión permaneció sobre el núcleo metálico.

Pasando a los aspectos específicos de corrosión, es posible mencionar que la estabilización de artefactos arqueológicos de hierro ha presentado problemas serios para los restauradores. Estos problemas se asocian con la naturaleza de

los artefactos y las limitaciones impuestas por las condiciones finales deseadas, así como las condiciones de exhibición ^[1]. La estructura y composición de las piezas arqueológicas de hierro están bien caracterizadas ^[2-7]. El núcleo metálico se encuentra cubierto típicamente por una capa de productos de corrosión de varios milímetros, predominantemente magnetita, que a su vez se recubre con una segunda capa de FeOOH y agregados procedentes de la matriz. La segunda capa se remueve fácilmente de manera mecánica, mientras que la capa interna protege parcialmente al núcleo metálico y además preserva la forma original.¹ Por lo tanto, la remoción total de los óxidos no es apropiada y se deben realizar esfuerzos para estabilizar la capa interna de productos de corrosión. Al mismo tiempo, la disolución incluida dentro de los poros de los productos de corrosión, contiene concentraciones significativas de iones ferrosos y cloruros. Estos últimos, resultan particularmente dañinos para la conservación de los artefactos. Dependiendo de los aniones presentes en la matriz arqueológica, también pueden existir otros compuestos ferrosos tales como fosfatos y carbonatos.¹

En el caso de artefactos no tratados, el proceso de deterioro es rápido e inicialmente se debe a la oxidación de los iones ferrosos por acción del aire ^[8-9]. Esto provoca la formación de FeOOH, generalmente γ -FeOOH debido a la presencia de cloruros en la solución de las porosidades. La acidificación local puede alcanzar un pH tan bajo como 1. La expansión volumétrica debido a la formación de óxidos y posiblemente incrementada por la disolución de magnetita debido a la acidez, ocasiona la exfoliación de la capa de óxido. El proceso se repite conduciendo a la corrosión del metal del núcleo y el consecuente deterioro.

La posibilidad de estos procesos depende de la humedad relativa del ambiente (HR) y las reacciones ocurren rápidamente por encima del 45% de HR, determinada por la humedad crítica para la disolución de cloruros ferrosos, aunque velocidades de reacción menores han sido observadas incluso con un 20% de HR ^[8]. Como se puede deducir, una atmósfera marina, húmeda y con alta concentración de cloruros, provoca la rápida corrosión de los artefactos metálicos

Una alternativa concreta para evitar el deterioro de los artefactos metálicos es la remoción de cloruros aún cuando discusiones precedentes indican que algunos iones ferrosos también son eliminados ^[10-11]. La desalinización puede intentarse de diversas maneras, de las cuales una simple inmersión o enjuague es la más común. Numerosas soluciones han sido utilizadas, incluyendo hidróxido de sodio, sulfitos alcalinos, sesquicarbonato de sodio e hidróxidos alcohólicos ^[12-15]. En el presente no hay consenso acerca del tratamiento óptimo y aparentemente, esto se debe a la dificultad de evaluar los procesos durante el tratamiento o estabilización. Los potenciales de corrosión durante los tratamientos han sido medidos, pero casi ninguna medición de parámetros electroquímicos durante los procesos han sido publicadas ^[4].

Este trabajo presenta resultados del monitoreo de estudios electroquímicos y evaluación de su comportamiento en un artefacto arqueológico del siglo XIX. Este procedimiento puede ser aplicado a otros objetos altamente corroídos y que se pretendan exhibir expuestos a la atmósfera de la ciudad o ambientes similares. Las técnicas aplicadas incluyen métodos electroquímicos tanto de corriente directa como corriente alterna y los resultados de las muestras arqueológicas se compararon con respuestas simples obtenidas con muestras modernas pulidas y precorroídas.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Muestreo.

La ruptura del cepo justificó la obtención de una sección transversal del mismo. Esta muestra principal se cortó para obtener un número limitado de probetas de 1 cm³. Por lo tanto, algunas probetas arqueológicas presentaban una superficie con los productos de corrosión y otras corresponden únicamente al núcleo metálico. Debido a la cantidad limitada de material arqueológico disponible, en varios experimentos se decidió trabajar con probetas modernas antes de emplear las muestras arqueológicas.

Por lo tanto, se contó con cuatro tipos de muestras diferentes: moderna pulida, moderna precorroída, arqueológica pulida y arqueológica con productos de corrosión. De acuerdo a sus características, las muestras se sometieron a limpieza en la manera usual desgrasando con acetona. La conexión eléctrica de los electrodos se logró soldando la muestra antes de embeberla en resina epóxica. Posteriormente, las muestras se almacenaron en un desecador de silica gel. La precorrosión de las muestras modernas se logró colgándolas sobre una solución 10% HCl durante dos semanas simulando corrosión marina. Cabe mencionar que algunas muestras arqueológicas destinadas a la metalografía, simplemente se montaron en baquelita al no requerir conexión eléctrica.

Metalografía.

Tras pulir con lijas 600, 800 y 1200, las probetas fueron atacadas con una solución de *Nital* (10% HNO₃ y 90% metanol) durante 30 segundos. Las muestras se observaron utilizando microscopía óptica (5X, 10X, 50X). Debido a que estas muestras pertenecen al cepo y no al cuerpo del ancla, se realizó metalografía *in situ* sobre el cuerpo del ancla, con la finalidad de comparar la metalografía de cuerpo y cepo y determinar si se trataba del mismo material o no. La metalografía del cuerpo se realizó puliendo una superficie de 1 cm², atacando con solución de *Nital* y obteniendo la huella utilizando un papel de acetato.

Técnicas electroquímicas.

Todas las mediciones reportadas en este trabajo se realizaron recurriendo a una celda de tres electrodos y los potenciales se refirieron al electrodo de referencia Cu/CuSO₄. Los valores electroquímicos fueron ajustados para el área del electrodo de trabajo. El área de los electrodos arqueológicos se estimó a partir de la superficie aparente, siendo la verdadera magnitud del área desconocida debido a las irregularidades, en el caso de las arqueológicas con productos de corrosión.

Medición del Potencial. Probetas modernas, pulidas y precorroídas, se sumergieron en soluciones alcalinas (NaOH, KOH y Na₂CO₃). Una cuarta solución de sesquicarbonato también se utilizó. Esta solución posee un pH neutro debido a la acción amortiguadora de sus componentes. La medición del potencial como función del tiempo se realizó por 60 días o más. Todas las soluciones utilizadas en todos los experimentos son saturadas (pH mayor a 12 y pH neutro en el sesquicarbonato).

Polarización. La polarización potenciodinámica se realizó con una velocidad de barrido de 10 mV/min. Probetas modernas pulidas y precorroídas se sumergieron en cada una de las cuatro soluciones. Primero se obtuvo la rama catódica comenzando desde el potencial de reposo y polarizando negativamente 1200 mV desde dicho valor. La meta de este experimento fue establecer la zona de reducción catódica en las probetas precorroídas. Después de esto, se obtuvo la rama anódica polarizando desde el potencial de reposo 1200 mV. Con este procedimiento se esperó encontrar zonas de pasivación y establecer la corriente de pasivación. Tras realizar el procedimiento en las probetas modernas, se aplicó el mismo a una probeta arqueológica pulida con fines comparativos.

Para remover los cloruros libres de los productos de corrosión presentes en la superficie, se utilizó polarización potencioestática y la corriente catódica de reducción como función del tiempo se obtuvo para las diferentes muestras. Las probetas se sumergieron en la solución de sesquicarbonato y se polarizaron a -1300 mV, valor que corresponde al potencial de reducción establecido a partir de las curvas de polarización. Durante este periodo, se realizaron mediciones de impedancia y la conductividad de la solución se midió como función del tiempo. Este procedimiento se efectuó para remover los cloruros y reducir algunas especies ^[16]. La corriente de reducción de una muestra pulida moderna se estableció de esta manera. Posteriormente se utilizaron dos probetas más, precorroída y arqueológica con productos de corrosión y sobre ambas se efectuaron mediciones de la corriente de reducción como función del tiempo, hasta alcanzar la corriente catódica de reducción establecida para la primera muestra pulida.

Después de la remoción de cloruros, se crearon capas pasivas. Las probetas se sumergieron en solución de KOH y se sometieron a una polarización

potenciostática anódica en el potencial de pasivación previamente establecido a partir de las curvas de polarización (-480 mV). La corriente de pasivación como función del tiempo se obtuvo hasta que esta disminuyó a un estado estacionario.

Impedancia electroquímica. La técnica de impedancia electroquímica fue utilizada con un arreglo clásico de tres electrodos. Las señales electroquímicas fueron monitoreadas con un potenciostato AC Gill conectado a una computadora personal. El equipo fue previamente calibrado de acuerdo al estándar correspondiente ^[17]. Las probetas se sumergieron en las diferentes soluciones contenidas en celdas de vidrio. Inmediatamente después de la inmersión se aplicó una señal de corriente alterna con amplitud de 20 mV en el rango de 50 mHz to 10 kHz de frecuencia diariamente durante varios días. El electrodo de referencia utilizado fue de Cu/CuSO₄ y el contraelectrodo fue una varilla de grafito. Estas mediciones fueron realizadas durante los experimentos: remoción de cloruros, creación de capas pasivas y para evaluar diferentes tratamientos de conservación y su evolución en el tiempo.

Ruido electroquímico. El arreglo experimental para la obtención de datos por medio de ruido electroquímico consistió en un electrodo de trabajo, una punta de alambre de platino y un electrodo de referencia. Las fluctuaciones del ruido electroquímico para el potencial y la densidad de corriente fueron obtenidas simultáneamente. Se obtuvieron diariamente 2048 valores con una velocidad de adquisición de una toma por segundo durante un periodo de 50 días. Se utilizó un instrumento utilizando un auto-ZRA ACM conectado a una computadora personal. El primer paso para el análisis de los datos fue la remoción de la tendencia de los datos. Este procedimiento fue realizado para evitar grandes distorsiones en el procesamiento estadístico de los datos de ruido ^[18]. El ruido en la resistencia (R_{ruido}) se obtuvo con un análisis estadístico de los datos del potencial y la corriente de la siguiente manera:

$$R_{\text{ruido}} = \frac{\sigma[V(\Delta t)]}{\sigma[i(\Delta t)]} \quad (1)$$

donde $\sigma[V(\Delta t)]$ es la desviación estándar del ruido en potencial en el intervalo de tiempo Δt y $\sigma[i(\Delta t)]$ es la desviación estándar del ruido en la densidad de corriente en el mismo intervalo de tiempo Δt . La resistencia en ruido obtenida como función del tiempo se presenta en este trabajo. Las mediciones fueron realizadas para evaluar diferentes medidas de conservación y su evolución en el tiempo.

Recubrimientos y evaluación.

Se ha establecido experimentalmente que una solución de H₃PO₄ 38.6% (w-w) saturada con Al(OH)₃ puede reducir la velocidad de corrosión entre dos a

cuatro décadas si se utiliza como pretratamiento antes de la aplicación de un recubrimiento. Las condiciones óptimas se obtienen después de cinco meses de la aplicación de la solución ^[19-20]. Este tratamiento se aplicó a una probeta arqueológica y se comparó con las superficies preparadas electroquímicamente a diferentes condiciones. El recubrimiento utilizado fue un poliuretano alifático, mismo que fue escogido debido a su transparencia y su amplia recomendación como protector de hierro y acero. En las probetas que recibieron este recubrimiento únicamente se aplicó una capa. Es importante aclarar que la intención no era evaluar el recubrimiento en sí mismo, sino su interacción con los tratamientos previos. Tomando todo esto en cuenta, se crearon los siguientes tipos de probetas, todas ellas arqueológicas con productos de corrosión orginales:

1. Convertidor de herrumbre.
2. Pasivadas electroquímicamente en KOH.
3. Sin tratamiento previo y recubrimiento de poliuretano.
4. Pasivada electroquímicamente con recubrimiento de poliuretano.
5. Tratada con convertidor de herrumbre y recubrimiento de poliuretano.

El tercer tipo de probeta representa uno de los tratamientos convencionales utilizados en restauración y observados en la zona. Los dos últimos tipos de probetas representan los tratamientos mejorados propuestos en este trabajo. Todas las probetas se sumergieron en Na_2SO_4 1M y 3% en peso, para simular un ambiente agresivo por un periodo 45 días. Durante dicho tiempo, se aplicaron las técnicas de impedancia y ruido electroquímico con la finalidad de determinar la resistencia a la corrosión.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Metalografía

La figura 1 muestra la metalografía de hierro arqueológico del cepo. La microestructura corresponde al hierro forjado (wrought iron): una fase continua de granos de ferrita con inclusiones no metálicas y fibras alargadas de escoria siguiendo la dirección de la deformación. La misma microestructura se observe en el cuerpo principal del ancla. Por lo tanto, se considera aplicable la información electroquímica tanto al cepo como al cuerpo del ancla.

Figura 1. Metalografía del cepo la cual sugiere que el material se calentó por encima de los 800°C y conformado mecánicamente.

Técnicas electroquímicas

La figura 2 presenta el potencial libre de corrosión como función del tiempo para las muestras modernas pulidas. Las muestras se sumergieron en todas las soluciones para establecer el comportamiento del material y observar el ennoblecimiento del potencial de corrosión libre. El potencial más noble obtenido corresponde a la solución de KOH lo cual sugiere que en estas condiciones de inmersión se genera una capa pasiva sobre la superficie en concordancia con el diagrama de potencial – pH para condiciones alcalinas. Los comportamientos son similares para ambos tipos de muestras en todas las soluciones. Debido a los valores obtenidos, se seleccionaron las soluciones de KOH y sesquicarbonato para los experimentos subsecuentes.

Figura 2. Potencial de corrosión libre en función del tiempo para las muestras pulidas mostrando valores de mayor protección para la solución de KOH.

La figura 3 ejemplifica las curvas de polarización obtenidas al sumergir las muestras en los electrolitos utilizados. Nuevamente, las soluciones de KOH y sesquicarbonato mostraron valores de mayor protección. La región de reducción de especies se estableció alrededor de -1300 mV y las zonas de pasivación se observaron en ambas soluciones.

La figura 4 compara las curvas de polarización obtenidas para una muestra moderna y una arqueológica, ambas pulidas en KOH. Se puede observar la similitud en el comportamiento electroquímico de ambos materiales. El potencial de corrosión es de -1300 mV y la región anódica muestra regiones de pasivación donde la densidad de corriente decrece conforme al potencial se ennoblecce hasta 0 mV.

La muestra arqueológica presenta una corriente de pasivación mayor pero el comportamiento se consideró equivalente, por lo tanto, se justifica la utilización del material moderno como control antes de emplear el material arqueológico.

Figura 3. Curvas de polarización para las muestras modernas precorroidas en distintas soluciones.

Figura 4. Curvas de polarización para muestras modernas y arqueológicas mostrando un comportamiento electroquímico general muy parecido.

Con la finalidad de remover los cloruros y limpiar las superficies mediante la reducción de algunas especies, se polarizaron las distintas muestras catódicamente a -1300 mV durante 36 horas. Se realizaron mediciones simultáneas de impedancia y conductividad de la solución, a lo largo del tiempo. Los valores se observan en las figuras 5 y 6, todos ellos resultaron coherentes entre sí ya que conforme los cloruros pasaron a la solución la conductividad de la misma aumenta y se observa la consecuente disminución en

la impedancia. La densidad de corriente catódica también se obtuvo y disminuyó después de pocas horas tendiendo hacia el estado estacionario en valores comparables a los de la muestra pulida. En el caso de la muestra pulida que actuó como referencia, no se observaron cambios significativos en la impedancia ni en la conductividad debido a la ausencia de cloruros y especies reducibles.

Figura 5. Resistencia de la solución obtenida a través de impedancia electroquímica.

Figura 6. Incremento de la conductividad de la solución al irse removiendo los cloruros.

Tras la remoción de cloruros, se generó una capa pasiva sumergiendo las muestras en KOH y polarizando a -480 mV durante 48 horas. La figura 7 presenta la densidad de corriente pasiva en función del tiempo para todas las muestras. Se puede observar que los valores decrecen en el tiempo conforme la capa pasiva se forma. Esta corriente de pasivación tiende a alcanzar valores similares a los observados en la curva de polarización para la zona pasiva. La

muestra arqueológica resultó muy activa y formó una capa pasiva que disminuyó los valores de corriente en mayor proporción que las muestras modernas. Este comportamiento puede interpretarse como positivo en términos de conservación.

Figura 7. Corriente de pasivación (mA/cm²)

Convertidor de herrumbre y evaluación de recubrimientos

Después de cinco meses, la muestra arqueológica tratada con convertidor de herrumbre se comparó con la superficie arqueológica original utilizando microscopía óptica. Esta comparación visual mostró un cambio de color de rojizo inicial a negro como se aprecia en la figura 8. Los productos de corrosión se hicieron más adherentes a la superficie metálica. Desde un punto de vista estético, la superficie tratada presenta un aspecto más uniforme.

Figura 8. Superficie sin tratamiento (izquierda) comparada con superficie tratada con convertidor de herrumbre después de cinco meses (derecha).

Todas las muestras descritas en el procedimiento experimental se sometieron a un medio agresivo por 45 días, durante los cuales se efectuaron mediciones de

impedancia y ruido electroquímico para conocer su resistencia a la corrosión. Los diagramas de Nyquist obtenidos, inicialmente muestran un semicírculo de transferencia de carga capacitiva y un comportamiento difusional a bajas frecuencias que controla la cinética de reacción.

El diámetro del semicírculo cambia con el tiempo de inmersión y la región de baja frecuencia tiende hacia el eje real sugiriendo un cambio de un proceso de difusión a reacciones de adsorción de transferencia de masa a través de los productos de corrosión y recubrimientos. Ver figura 9.

Figure 9. Comportamiento de los Diagramas de Nyquist. Se pasa de un proceso difusional a una reacción de adsorción conforme fallan los recubrimientos.

La figura 10 muestra los valores de R_p obtenidos a partir de la impedancia en función del tiempo reflejando los diferentes grados de protección obtenidos bajo las diferentes condiciones. Resulta claro que las probetas sin poliuretano se corroyeron más que las recubiertas con el mismo. Aún más significativo, las probetas tratadas con los métodos propuestos en este trabajo, presentaron mayor protectividad, lo cual sugiere su efectividad en términos de conservación. En la figura 11 se presenta la R_n en función del tiempo obtenida a partir de Ruido electroquímico. Los valores obtenidos presentan la misma tendencia corroborando los valores obtenidos a partir de la impedancia.

Figure 10. Rp en función del tiempo obtenida por medio de mediciones de impedancia electroquímica.

Figure 11. Rn obtenida por medio de Ruido Electroquímico para las mismas condiciones que en el caso de Rp en figura 10

CONCLUSIONES

La caracterización metalográfica mostró que tanto el cepo como el cuerpo del ancla se manufacturaron con el mismo material: un hierro forjado propio del siglo XIX, lo cual confirma la temporalidad atribuida previamente basándose en su forma. No se observaron líneas de esfuerzos lo que sugiere conformado a altas temperaturas. En términos arqueológicos se ha propuesto un proceso de manufactura a partir de la información arqueométrica. Eventualmente, esta caracterización del material puede compararse con otras ampliando la comprensión de la historia de la metalurgia.

La medición del potencial de corrosión libre mostró que las soluciones de KOH y sesquicarbonato de sodio proveen una mejor protección en comparación a otras soluciones. Lo anterior se confirmó mediante la polarización potencioestática. El material mostró claramente zonas de pasivación en la región anódica. La zona de reducción se estableció en -1300 mV.

La polarización catódica cerca del valor de la corriente límite (-1300 mV) en KOH y sesquicarbonato de sodio, removió los cloruros libres y redujo algunas especies en concordancia a las mediciones de impedancia y conductividad. Al mismo tiempo, el proceso limpió la superficie que posteriormente se pasivó utilizando polarización anódica en KOH. La durabilidad del recubrimiento se incrementó significativamente preparando la superficie mediante técnicas electroquímicas y también mediante el empleo del convertidor de herrumbre.

En términos metodológicos, y acorde a la meta de este trabajo, una rutina de conservación ha sido propuesta para artefactos de hierro extraídos o expuestos a ambientes marinos. Los artefactos pueden ser limpiados y liberados de cloruros sumergiéndolos en solución de sesquicarbonato y polarizándolos catódicamente a -1300 mV. Posteriormente, una capa pasiva eficiente se puede producir polarizando anódicamente en la zona de pasivación, o bien se puede recurrir al convertidor de herrumbre utilizado. Ambas alternativas de preparación mejoran el rendimiento de un recubrimiento protector. No obstante, los valores exactos y tiempos pueden variar de acuerdo a cada caso y aún así, la metodología permanece, puesto que los valores se obtienen de la curva de polarización y los tiempos del monitoreo en el tiempo. Materiales modernos similares pueden utilizarse antes de actuar sobre los artefactos arqueológicos.

AGRADECIMIENTOS

Arq. Helena Barba. Centro Regional INAH Campeche.
Dr. Jorge González. Universidad Autónoma de Campeche.
Dr. Jorge Uruchurtu. Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Mtro. Fausto Rodríguez. UNAM.

REFERENCIAS

1. Hjelm-Hansen N, Van Lanschot J, Szalakay CD and Turgoose S (1993) *Corros Sci* 35: 767
2. Turgoose S (1982) *Conservation of Iron*, National Maritime Museum Monograph No. 53: 1
3. MacLeod ID (1981) *Electroanal Chem* 118: 291
4. North N A (1982) *Stud Conservat* 27:75
5. North N A (1976) *Int J Naut Archaeol* 5:253
6. Argo J (1981) *Stud Conservat* 26:42

7. Gilberg M R and Seeley N J (1981) *Stud Conservat* 26:50
8. Turgoose S (1982) *Stud Conservat* 27:97
9. Knight B (1982) *Conservation of Iron*, National Maritime Museum Monograph No. 53:50
10. Castellote M, Andrade C and Alonso C (2000) *Cement Concr Res* 30: 615
11. Andrade C, Castellote M, Sarría J and Alonso C (1999) *Mater Struct* 32:427
12. Rinuy A and Schweizer F (1982) *Conservation of Iron*, National Maritime Museum Monograph No. 53:44
13. North N A and Pearson C (1975) ICOM Committee for Conservation, 4th Triennial Meeting, 75/13/3 : 1
14. Gilberg M R and Seeley N J (1982) *Stud Conservat* 27:180
15. Oddy W A and Hughes M J (1970) *Stud Conservat* 15:83
16. Andrade C, Díaz I, Helene P, Romero de Carruyo A and Tronconis de Rincón O (1998) *Manual de inspección, evaluación y diagnóstico de corrosión en estructuras de hormigón armado*. CYTED, Venezuela
17. ASTM G 106 – 89 (2004) "Standard Practice for Verification of Algorithm and Equipment for Electrochemical Impedance Measurements"
18. Uruchurtu-Chavarín J and Malo M (1997) *Trends Corrosion Res* 2: 49
19. Almeida E, Santos D and Uruchurtu J (1999) *Progr Org Coating* 37:131
20. Almeida E, Mariaca L, Rodriguez A, Uruchurtu-Chavarín J and Veloz M A (1996) in Kearns J R, Scully J R, Roberge P R et al (ed), *Electrochemical Noise Measurements for Corrosion Applications*, American Society for Testing and Materials Publication, Montreal Quebec